

91-3-1

R. 5113

Música oral del Sur

Revista Internacional

Nº 1. Año 1995

Presidente

Excmo. Sr. D. JOSE MARIA MARTIN DELGADO
Consejero de Cultura de la Junta de Andalucía

Vice-Presidente

Ilmo. Sr. D. MANUEL GROSSO GALVAN
*Director General de Fomento y Promoción Cultural de la Consejería de Cultura
de la Junta de Andalucía*

Consejo Científico

SMAINE MOHAMED EL-AMINE, HAMID AL-BASRI, ROSARIO ALVAREZ MARTINEZ,
JOSE BLAS VEGA, SERGIO BONANZINGA, EMILIO CASARES, MANUELA CORTES,
FRANCISCO CHECA OLMOS, ISMAIL DIADIE IDARA, KIFAH FAKHOURY,
ISMAEL FERNANDEZ DE LA CUESTA, GIAMPIERO FINOCCHIARO,
GIROLAMO GAROFALO, JOSE ANTONIO GONZALEZ ALCANTUD,
MAHMOUD GUETTAT, LOUIS HAGE, HABIB HASSAN TOUMA,
GUY HOUT, SAMHA EL KHOLY, KOFFI KOUASSI, WALDO LEYVA,
M^a TERESA LINARES SABIO, MANUEL LORENTE, SALAH EL MAHDI,
MEHENNA MAHFOUFI, MOSCHOS MAORFAKIDIS, JOSEP MARTI,
ANTONIO MARTIN MORENO, OMAR METIOUI, JOSE SANTIAGO MORALES INOSTROZA,
BECHIR ODEIMI, AGAPITO PAGEO, ALICIA PEREA, CHRISTIAN POCHE,
SCHEHEREZADE QUASSIM HASSAN, EMILIO REY GARCIA,
SALVADOR RODRIGUEZ BECERRA, GEORGES SAWA, PAOLO SCARNECCHIA,
AMNON SHILOAH, YOUSSEF TANNOUS, ABDELLAH ZIOU ZIOU.

Director

REYNALDO FERNANDEZ MANZANO
Director del Centro de Documentación Musical de Andalucía

Secretaría

ISABEL SANCHEZ OYARZABAL
*Asesora de Documentación Musical
del Centro de Documentación Musical de Andalucía*

Diseño

JUAN VIDA

Fotocomposición e impresión

LA GRAFICA, S.C.A.ND.-GRANADA

Depósito Legal: GR-487/95

I.S.S.N.: (en trámite)

© Consejería de Cultura. Junta de Andalucía.

Domesticar el ruido, producir la música. Grupos rituales y percusión.

José Antonio González Alcantud

The domestication of the intentional noise for its conversion firstly in sound and finally in music, uses the percussion in its initial phases. The instrumental percussion is usually executed into the ritual group, generally with artefacts made of wood, leather or clay. The author analyzes Andalusian instrumental bands and the infant processional groups.

I. Introducción

Pudiera parecer una obviedad, pero no estará de más recordar que la ciudad de Granada, en la que vamos a centrar nuestra investigación, hasta hace no más de cincuenta años fue una ciudad ruralizada en extremo. Inclusive su floreciente burguesía finisecular estuvo unida a una industria de transformación agraria: la de la remolacha azucarera. Lo agrario es, pues, un objeto aleatorio para nuestra investigación; preferimos hablar de ciclos tradicionales, en los que la frontera entre lo rural y lo urbano se diluye en buena medida. Emulando las teorías de V. Gordon Childe respecto a la revolución neolítica, podemos avanzar que en el proceso civilizatorio el ruido también fue domesticado. Considerado como un *símbolo natural* que intermedia entre lo cultural y lo natural, el ruido se carga de significado intencionado en virtud de los códigos sociales. De esta manera, el paso de la Naturaleza a la Cultura *grosso modo* quedaría reflejado en el tránsito del ruido no intencional al intencional, si bien este último suele estar codificado automática e inconscientemente.

Ahí se abren, no obstante, para el estructuralismo dos claves importantes. Primera: parece hipotéticamente coherente que el ruido fuese domesticado antes que la tierra y los animales, a partir del surgimiento del lenguaje adámico. Según U. Eco, Adán y Eva en el Paraíso construyeron en torno a la tentación de la manzana un código de varias oposiciones: comestible/no comestible; bien/mal; hermoso/feo; rojo/azul; serpiente/manzana. En virtud de la transgresión bíblica, *el lenguaje se expande y el mundo se ensancha para él* (Eco, 1979: 350). La creación del lenguaje y de su poética no es otra cosa que la domesticación y articulación de los ruidos naturales en pos de la lengua hablada. Pero la poética es el canto en la mirada rousseauiana, y el canto va acompañado de danzas y percusión. La ruptura de la armonía acústica adámica, lógicamente *natural*, se funda en la transgresión sonora y en posterior domesticación cultural del ruido.

La segunda clave nos la ofrece el pensamiento levistraussiano: *A propósito del silencio y el ruido tropezábamos con una dificultad, por culpa de la difusión harto desigual de las conductas estrepitosas, en las sociedades sin escritura y en la tradición popular occidental: ésta las aplica indiferentemente a coyunturas cosmológicas o sociológicas; aquéllas parecen reservarlas sólo a las coyunturas cosmológicas* (Levi-Strauss, 1972: 321). El nuestro, se extrae, es un ruido sobre

todo *social*, cada vez más social en la medida que la sociedad se seculariza; por ello la lectura del ruido intencional de nuestras sociedades está más conectado con la ritología que con la mitología.

Por su cercanía a los gestos primarios de la vida social los ruidos intencionales rituales hubieron de ser percusiones. El gesto de golpear puede tener dos vertientes, tal que señaló Leroi-Gourhan: *Desde el ritmo musical, todo en tiempo y compases, al ritmo del martillo o de la azada, todo de procreación de formas, inmediatas o diferidas, la distancia es considerable, puesto que el uno es generador de un comportamiento que traza simbólicamente la separación del mundo natural y del espacio humanizado, mientras que el segundo transforma materialmente la naturaleza salvaje en instrumentos de humanización* (Leroi-Gourhan, 1971: 301). El transcurso de las culturas ha hecho plural la percusión, volviéndola funcional —cencerros afinados por los pastores para singularizar a los animales del rebaño—, festiva —cencerradas antes, manifestaciones sonoras de acontecimientos deportivos hoy—, y musical o protomusical en sí misma —bandas y campanillas que aquí nos ocupan—.

Anotaremos con Attali que la producción de ruido en el sentido laxo del término, procede de un oculto sentido de la economía política del signo, regido en último término por la teleología económica, que no es lo mismo que la infraestructura económica: es solamente la forma no la esencia, que para Attali, como para toda la generación educada en la semiótica, reside en la pureza del signo. Sin embargo, la producción de signos tanto para Jacques Attali como para Pierre Bordieu es seleccionada por consumidores diversos, cuyos criterios estéticos se corresponden mecánicamente con sus clases de origen y pertenencia: para el sentir burgués, *la música es la más espiritualista de las artes del espíritu y el amor a la música es una garantía de «espiritualidad»* (Bordieu, 1988: 16). Es, por tanto, la música un instrumento importante para la ubicación social; de ahí la importancia de la educación musical para todas las clases defendida por el mundo burgués decimonono, al contrario de hoy donde los gustos musicales de los grupos sociales se afirman o se niegan pero no se domestican.

Las implicaciones entre territorio y música parecen esenciales para entender las mutuas correspondencias entre grupo ritual y percusión (G. Alcantud, 1990). *Equivalente al enunciado de un espacio* —escribe Attali—, *indica los límites de un territorio, los medios de allí hacerse entender y de sobrevivir pidiendo su alimento. Y, porque el ruido es fuente de poder, el poder ha estado siempre fascinado por su escucha* (Attali, 1977: 16-17). Canalizar la violencia sonora ha sido uno de los cometidos de las organizaciones musicales auspiciadas por los poderes cívicos, religioso y militar, especialmente los dos primeros. Emergidos en ocasiones del propio elemento popular en las zonas agrarias —veáanse las *cuadrillas de ánimas y auroros* (Luna, 1989)—, o creados *ex-novo* para satisfacer las necesidades ceremoniales —bandas municipales— los grupos rituales fundados total o parcialmente en la percusión aparecen como los organismos de socialización de las clases populares más adecuados para canalizar la violencia sonora representada por el ruido. Nosotros trataremos de aquellos grupos en los que el ruido es percusión, y esta se soporta en el lejano estrato de la domesticación del ruido y en el más cercano de la producción musical.

II. Percutir, esa música popular

II.1. De las músicas originarias —voz, cuerda, viento, percusión— la percusión posiblemente, tras el canto, sea la más trascendente para la música generada por el elemento popular. Marcel-Dubois al dividir el instrumental de la música popular en *instrumentos de cuerpo vibrante* o de percusión e *instrumentos de aire vibrante* o de viento, está confiriéndole a los primeros una importancia notabilísima. Xilófonos, campanillas, platillos y tambores constituyen lo esencial de esa percusión popular, a la que hemos de añadir un instrumental heterodoxo, generalmente objetos de uso cotidiano reutilizados con funciones musicales (Marcel-Dubois, 1960: 153).

En las sociedades extraeuropeas los instrumentos percutores ocupan un lugar central en las músicas populares. Su utilización ha estado íntimamente enlazada con la mitología y la ritología. Siendo la voz absolutamente inmaterial, el instrumento vibrante en su objetualidad material y musical permite aunar con más facilidad lo mito-ritológico. Escribe con gran acierto al respecto M. Schneider: *Es gracias a (la) influencia del espíritu sobre la materia que el intramundo, donde todas las partes son sutiles y capaces de vibración, se transforma en un instrumento de música. No se trata, bien entendido, de un instrumento determinado, sino únicamente de un mundo en el que la materia vibra muy fuertemente, y en el cual la substancia y el dinamismo son de naturaleza acústica o musical. Esto es porque los mitos dicen, por ejemplo, que los héroes de este intramundo viajan en unos tambores o que beben en unos címbalos* (Schneider, 1959: 61). Al transformarse lo inmaterial —mito, música— en material —instrumento— las posibilidades de intermediación ritológica aumentan notablemente. Una opinión quizás excesivamente aventurada de Marcel-Dubois consideraba que la percusión podía haber tenido uno de sus orígenes en la danza, institución social ritual por excelencia: *Las primeras sonajas, los primeros cencerros y campanillas resultarían de una intencional estratagema para hacer audibles los movimientos de la danza sagrada y aumentar su impacto* (Marcel-Dubois, 1960: 563). Es una hipotética constatación de la importancia del ritual, que en su significado último está plenamente validada.

De entre los instrumentos de percusión el tambor es seguramente el más adecuado para establecer esa relación mediática. La piel vibrante es la materia idónea para ensoñar y mitologizar. Conocemos leyendas chinas y europeas sobre la utilización de la piel de un héroe mitológico en la construcción de tambores, con el declarado fin de reforzar el efecto ahuyentador frente al enemigo y a la par dar fuerzas a los combatientes propios. Quizás el ejemplo europeo¹ más interesante sea el de los taboritas quienes abanderados por J. Ziska llevaban en cabeza de sus ejércitos un tambor cuya piel era la de su martirizado líder Juan Hus allá en el siglo XIV. *El batir del tambor* —recuerda Schneider en referencia a similares

1. Así lo narra novelando una tradición praguense, Gustav Meyrink. Vid. G. MEYRINK: *La noche de Walburga*. Bruguera, Barcelona, 1983.

leyendas chinas— *no es más que el vehículo propiamente dicho (el símbolo); no es más que el mediador que desencadena la fuerza sonora latente en la piel.*

También el tambor ha cumplido un papel mediático nuclear en los ritos de trance de los Chamanes, lo que reafirma su rol mediador entre lo ideal y lo material por mediación de la música cimbreante (M. Eliade, 1976: 144-ss.).

II.2. De otro lado, los sonidos están estructurados funcionalmente por la pertenencia social y son portadores de significados descodificables por todos o parte de los actantes sociales. La significación mitológica del ruido en las sociedades modernas ha sido sustituida por su sentido de comunicabilidad social; iluso por nuestra parte sería buscar sentidos mito-poéticos en los sonidos de la sociedad de los *ruidos fatuos* (G. Alcantud, 1992). Por ejemplo, las campanas, que establecieron unos criterios de codificación de los sonidos eclesiales imperantes en las ciudades desde la Baja Edad Media, retroceden ante el fondo ruidoso de la ciudad post-industrial y la aparición de los media audiovisuales transmisores de nuevos códigos y nuevos significados. En el pasado la transmisión de mensajes eclesiales y cívicos llevaba hasta el virtuosismo protomusical: *Los campaneros de Zaragoza*—escribe Llop— *eran conscientes de que su trabajo sería sobre todo para comunicar mensajes. Pero también sabían que esos mensajes tenían una forma ideal, correcta, armoniosa: el buen campanero es precisamente aquel que sabe sacar provecho de sus campanas* (Llop, 1983: 56). La virtuosidad ante el público naturalmente dispuesto a la crítica, y la competencia entre campaneros, reforzaba la tendencia musical de las campanas.

Su contrario, la codificación y significación del silencio la podemos hallar, siguiendo los modelos observacionales de E. Goffman, en cualquier espacio de la vida social. A. Labajo encontró, por ejemplo, que en el paisaje sonoro de un entierro gallego el silencio *se hacía*; allí la producción de silencios, siseos y murmullos acababa por alcanzar la misma significación que los cánticos o letanías litúrgicos (Labajo, 1984). La producción de silencio figuraría como el último de los *símbolos naturales* acústicos.

Más cerca de la codificación ruidosa de las campanas que del silencio, la percusión produce identidad tras la evidencia sonora, y como tal es plenamente cultural y social.

III. Las bandas de música y de tambores y cornetas, grupos rituales y ceremoniales de percusión

III.1. Dos instituciones históricas han empleado sistemáticamente la percusión como signos de identificación y presencia públicos: el ejército y la municipalidad. Tambores y fanfarrias acompañaron durante siglos a los ejércitos europeos. Los cabildos municipales tardaron más en asumir su formación; tanto en Francia como en España hasta mitad del siglo XIX no encontraron su funcionalidad plena: servir de complemento ceremonial a los ayuntamientos. La aparición de distintos cuerpos municipales durante el XIX, como los de bomberos y zapadores, hizo dar el paso definitivo de las *fanfarrias* barrocas a las bandas municipales en su forma actual.

Constituídas las bandas por ciudadanos sin formación musical canónica o con esta muy

leve, han ejercitado una música de percusión y viento *de oído*, bajo el atento control de los directores. *Si el cartón que el instrumentista de la fanfarria*—ha comprobado J. Cheyronnaud para las bandas francesas— *ha dispuesto bajo sus ojos puede testimoniar una actividad eventual de percepción visual, el acto léxico sobreentendido no suponía, por tanto (...) la maestría del grafismo; al menos una maestría que habría estado ligada al conocimiento preciso y profundo del utillaje teórico convencional: el solfeo.* Ese trabajo directo, *de oído* y táctil sobre el propio instrumento; para evitar el caos sonoro que hubiese desembocado en el *charivari* era serenado, lo que nos hace pensar en la domesticación, por los directores: *Los jefes de fanfarria más o menos inmersos en la maestría del código musical convencional habían «serenado» los repertorios de sus instrumentistas* (Cheyronnaud, 1984: 274). El repertorio *per se* de las fanfarrias, antes de su complejización instrumental y repertorial, estaba constituido en lo esencial por toques de tambor y trompeta.

III.2. El encauzamiento de la violencia sonora a través de los grupos rituales y ceremoniales de percusión tiene su espacio como en tantos otros lugares en la ciudad de Granada. De tradición era que se celebrasen a fines del siglo XIX concursos de bandas civiles en la plaza de toros con motivo de las fiestas del Corpus. Igualmente era tradicional que en los paseos dominicales del Salón, *locus* de la sociabilidad al aire libre de las clases medias y altas de la ciudad, se instalase, a petición del Ayuntamiento, la banda del Regimiento de Córdoba, el principal de la guarnición militar.

Este último hecho causa extrañeza en la medida en que se comprueba que en las mismas fechas el cabildo municipal poseía su propia banda, y que la Diputación provincial poseía otra conocida como *del Hospicio* o Beneficencia. Pero al estar constituidas respectivamente por amateurs y chiquillos del Hospicio carecían del empaque ceremonial suficiente para cubrir las necesidades rituales de los paseos del Salón, lo que sí cubría con creces la banda militar².

Si en 1892 en el concurso del Corpus sólo participaron dos bandas, en 1906 ya eran seis: la del Hospicio provincial, la de la Sociedad Obrera de Socorros Mutuos de Atarfe, las de Santa Fé, Huétor Tájar, Gabia Grande y la de Obreros Polvoristas de El Fargue. Se observa como las bandas sirven para incorporar al elemento popular en sus formas infantil y adulta al dominio de la música *de calle*, fundamentalmente percusionista. En el resto de España, en particular en las áreas centro y norte, los orfeones fueron los instrumentos de socialización cultural de los trabajadores (Labajo, 1988: 147-ss.), pero en el sur y levante lo fueron las bandas musicales. Dominaron en ellas el viento y la percusión, y tal que dijimos su aprendizaje era *de oído*. A título de ejemplo: la banda de obreros polvoristas de El Fargue estaba compuesta por plantín, planta, requinto, clarinete, saxofón, cornetín, trompa, obóe, trombón, bombardín, bajo, bombo, platillos y caja. Su música debía ser elemental en

2. Archivo Municipal de Granada. Leg. 2096, año 1895: *Teniendo presente que en años anteriores se ha contratado con la banda de música del Regimiento de Córdoba su asistencia á los paseos los domingos y días festivos las fiestas del Corpus y percibiendo la Banda referida por cada uno de los otros once meses del año la cantidad de 125 pesetas.*

cuanto a dificultad; de hecho todas las bandas del concurso del año 1906 protestaron por la ejecución obligatoria en el mismo de una pieza sinfónica, arguyendo motivos instrumentales, aunque en la realidad lo que se estaba ocultando era la formación musical poco canónica de los ejecutantes: *En vista de las reclamaciones* —leemos en el informe municipal— *hechas por algunos músicos mayores alegando no sólo las dificultades de las partituras elegidas por tema del concurso, sino las que representan las deficiencias de instrumental que las bandas civiles tienen*³.

Otro componente básico de las bandas eran los niños de barrio, ya que los de las clases medias y altas sólo aprendían el uso de instrumentos solipsistas. La disciplina era esencial en la organización de las bandas juveniles; antes de que existiesen organizaciones juveniles paramilitares, que declaradamente emulaban la milicia adulta, se procuró el disciplinamiento de los infantes y jóvenes. En la Granada de 1895 el ayuntamiento constituyó un *batallón infantil*, encargando su disciplina a trece sargentos y cabos militares. Además el músico mayor del Regimiento de Córdoba recibió el encargo de formar la banda musical del batallón⁴.

Alrededor de 1907, junto a las del Hospicio y del batallón infantil, surgirá una tercera banda juvenil, la del Ave María. Las escuelas de dicho nombre, a las que estaba unida la banda, fueron creadas por el padre Manjón con el fin de instruir a los hijos de las clases iletradas; la banda servía no sólo de divertimento y canalización de las energías infantiles, sino que también ayudaba, siquiera modestamente, al sostenimiento de la institución benéfica, con los ingresos derivados de su participación en fiestas y acompañamientos procesionales⁵.

Si los niños del *ancien régime* se habituaban a la música según su procedencia social, bien a partir de los conciertos de cámara nobiliarios, bien a través de las audiciones de los músicos callejeros y festivos, en la época moderna y contemporánea la incardinación de la infancia popular en la música habrá de ser progresivamente grupal y disciplinada (Aries, 1987: 116). La banda ofrece el marco idóneo para el encauzamiento ciudadano. Al igual que los ejércitos construidos conforme al modelo de la revolución francesa encauzaban a los ciudadanos hacia la disciplina estatal-nacional, las bandas servirán de orientadoras de las pasiones musicales populares, a la vez que difundirán melodías patrióticas siguiendo el gusto romántico y el nacionalismo imperante en el XIX.

III.3. La semana santa contemporánea ha incluido en sus recorridos procesionales a las bandas, tanto las propiamente dichas como las llamadas de *tambores y cornetas*. Estas últimas están hoy día tan extendidas que no hay Hermandad que se precie que no tenga la propia. Integradas por jóvenes de extracción popular toman su modelo de las militares del mismo nombre. Sin embargo, las primeras bandas infantiles de finales del XIX respondían

3. A.M.G.R. Leg. 2095, año 1906.

4. A.M.G.R. Leg. 2085, año 1895.

5. A.M.G.R. Leg. 2095, año 1907.

al modelo de la banda de música con el instrumental al completo. El ejército había diferenciado entre la banda musical constituida por militares profesionales, y cuyo virtuosismo alcanzaba cotas parasinfónicas, y las de tambores y cornetas formadas por soldados de reemplazo educados para llevar a cabo tareas de información acústica militar. Las actuales bandas juveniles siguen ese modelo hasta en sus uniformes, que buscan imitar los militares o paramilitares de las organizaciones juveniles predemocráticas. Son sobre todo grupos para el ritual en la medida en que desempeñan funciones internas de sociabilización, a diferencia de las militares que aparecen como grupo para el ceremonial.

La percusión ha tenido y tiene una particular ligazón con la semana santa. Actualmente, como dijimos, las cofradías andaluzas lo mismo que tienen penitentes y costaleros, procuran tener una banda de tambores y cornetas propia. Además, en algunos lugares como Baena (Córdoba) la percusión alcanza una singularidad que redefine toda su semana santa. Mas el caso español más célebre, que ha dado lugar al establecimiento de una ruta turística nominada *Del Tambor y del Bombo*, es el de los pueblos del Bajo Aragón turolense. Los orígenes del gusto por tocar el tambor y el bombo en los nueve pueblos que componen la ruta tiene más de explicación mitológica que histórica. Una de esas explicaciones sostiene que los primeros encargados de tocar los tambores eran los pastores que bajaban de las montañas para la semana santa. Desde el punto de vista histórico se tiene noticia de que al menos desde el siglo XVIII se formaban cuadrillas, como las del Santo Entierro de Alcañiz o las de Calanda, unidas por la percusión del bombo y del tambor.

La percusión de tambores estaba reservada hasta hace poco al género masculino, y su afición y aprendizaje se transmitía en la unidad familiar. Ello refuerza aún más su sentido identitario. Lourdes Segura divide la percusión en dos tramos diferenciados: el *hacer ruido*, que tendría por finalidad imitar *lo mejor posible el ruido de la tierra cuando Cristo murió*, y el *tocar* que se haría *en ciertos momentos concretos y sagrados del año para realzar y realizar sus valores comunitarios* (Segura, 1987: 180-181). En los dos supuestos, no obstante, la popularidad del instrumento y la vehiculación identitaria en torno al mismo nos recuerdan la tesis de M. Schneider sobre la intermediación mitológica del tambor. Ahora se prescinde por la iconoclastia mitológica del cristianismo, de lo mito-poético, y se tiende a simbolizar únicamente el rito.

Un rito éste donde la pasión sonora canalizada pero extrema hace de las manchas de sangre ocasionadas por la obsesión del percutor un signo de identidad colectiva. El encauzamiento de la ebriedad sonora parece un hecho cierto; de ciertos pueblos se aportan documentos que lo sostienen: *En Híjar (...) [en] 1517, en lo alto de un cabezo de esta localidad había una cruz de madera sujeta por piedras, hasta donde acudían los jueves y los viernes santos, gentes vestidas con un sayal negro: «portando tambores, calderos y cacharros ruidosos. Luego recorrían el pueblo penetrando en sus iglesias». En 1519 el duque de Híjar fundó un convento de Franciscanos que se encargaron de organizar aquellas procesiones sustituyendo los cacharros ruidosos y calderetas por tambores* (S. Sanz, 1991: 214).

Empero, existe un matiz importante para evaluar el alcance de la *hybris* sonora, el de la edad. Para un antiguo director de la banda municipal de Calanda el toque llamado *la palillera* suelen realizarlo niños y adultos, y al estar estructurado como un compás binario

y realizarse a setenta pulsaciones produce una sensación relajante. El que hacen los jóvenes entre 15 y 35 años transcurre a ciento setenta pulsaciones, y su efecto es el contrario que el anterior: excita (S. Sanz, 1991: 212).

Por lo que hace a nuestro tema inicial, los instrumentos de barro, éstos parecen haber sido eliminados del mundo de la percusión en las sociedades expuestas. La *alfarera celosa*, que diría Lévi-Strauss, no quiere, en las sociedades modernas del metal competir en punto a música con el herrero o el carpintero. Aquella ha quedado delimitada incluso en la percusión popular al par metal más madera, y a sus elementos cimbreantes piel y pergamino. Nada más lejos de nosotros que la darbuca magrebí, si exceptuamos el instrumento residual de la zambomba.

IV. Percutir, procesionar, encauzar: los facundillos

IV.1. Atendamos a un caso singular dentro de la semana santa de Granada, donde la conjunción percusión y barro marca la excepción de la regla.

El Realejo y Santa Escolástica, barrios granadinos bajo la influencia del convento de Santa Cruz la Real y la iglesia adjunta de Santo Domingo, fueron collaciones en los dos últimos siglos enormemente populares, si atendemos a su componente sociológica. En ellas y sus aledaños de las calles de Solares, Santiago y del Señor había no pocas casas de vecindad mezcladas con negocios de manufacturas de chocolates, cueros, fieltros, etc.

La influencia de los dominicos, encargados del tribunal de la Inquisición en el pasado —de hecho la Iglesia de Santo Domingo había sido el lugar de sus celebraciones festivas— había terminado mediado el XIX con la desamortización del convento de Santa Cruz. Sólo después de la Guerra Civil el convento volvería a manos de la Orden de Santo Domingo. Para entonces lo esencial de nuestra historia ya había acontecido.

IV.2. Los niños de esos barrios populares siempre tuvieron los patios de las corralas como lugares de juego, y complementariamente la calle. ¿A qué jugaban los niños del Realejo, Santa Escolástica, el Maurol, Campo del Príncipe, etc.? Normalmente a cualquiera de los juegos que el sevillano Rodrigo Caro recogió ya en el siglo XVI en sus *Días geniales o lúdricos*, y entre los que destacaban los juegos colectivos reglados; desde aquel siglo y hasta las grandes modificaciones de la vida moderna acaecidas hace no más de treinta años esos juegos no variaron en lo sustancial, como Rodríguez Marín pudo comprobar al estudiar la obra de Caro.

En esos juegos siempre destacaron la formación de pandillas y el subsiguiente enfrentamiento entre unas y otras. Angel Ganivet, a finales del siglo XIX, nos describió vivamente uno de aquellos lances entre pandillas de barrio en el relato *Una derrota de los greñudos en el Campo del Príncipe*; en esencia trata de un suceso de su infancia en que se enfrentaron los *greñudos*, apodo conferido a la chiquillería del Realejo, y los del barrio de las Angustias (Ganivet, 1897). Tales eran las pependencias que en no pocas ocasiones hubo de intervenir la autoridad gubernativa, disolviendo con su adusta presencia las batallas y devolviendo a los combatientes a sus confiados padres.

IV.3. El mismo Ganivet al inicio de su relato nos da la clave de aquellos inocentes: *Cuando yo iba a la escuela estaban de moda las Congregaciones de San Luis Gonzaga. A mí me hicieron congregante de la de San Cecilio, y yo, que era más tunante que devoto, aprovechaba los días de congregación para trabar conocimiento y amistad con toda la granujería de mi dilatado barrio.*

Esa oposición entre la *granujería* de la calle y el encuadramiento en las parroquias a través de congregaciones o simplemente de las catequesis, fue un hecho muy sentido en la Iglesia Católica en la segunda mitad del siglo XIX. Pío X había dado una *Encíclica sobre la enseñanza de la doctrina cristiana*, en la que comenzaba diciendo: *los tiempos son aciagos, de depresión y debilidad de las almas, y esto procede principalmente de la ignorancia de las cosas divinas*, ordena por ello a los párrocos la formación de congregaciones parroquiales de seglares y el especial adoctrinamiento de la infancia. Esta Encíclica hizo que en Granada movimientos como el fundado por el Padre Manjón para educar a los niños y jóvenes de barrio, los *granujillas*, se empeñasen con más ahínco en las catequesis.

En Francia donde el espíritu del orden burgués había penetrado mucho más que en la asilvestrada España, se utilizaron profusamente además juegos educativos de tipo religioso para socializar con la religión a los infantes. En España los mecanismos preferentes de enculturación religiosa infantil habrían de ser las parroquias, y dentro de ellas las Congregaciones, un bloque de las cuales fueron regidas por los jesuitas, empeñados desde su fundación en la educación de las clases *medias*. Pero aquello no debió dar el resultado apetecido sobre todo con los más populares.

De todas formas, en el Realejo y Santa Escolástica habían existido anteriormente otros medios más efectivos de encauzamiento de la infancia, en este caso femenina: las escuelas de los beaterios. Alrededor de 1820, por ejemplo, se fundó una escuela de ese tipo dependiente del Convento de Santa Cruz, la cual tenía como cometido *la enseñanza de niñas pobres con especialidad las de la feligresía de Santa Escolástica*⁶. El encauzamiento de la infancia ya tenía, por tanto, una tradición en aquellos barrios.

IV.5. Un hecho muy significativo fue que entre 1917 y 1927 se produjo la recuperación de la decaída Semana Santa granadina. En el primer año aparecía la procesión de las Palmas o de la *Borriquilla*, compuesta esencialmente por niños; en la segunda fecha nació como filial de la Cofradía adulta de la Humildad, la de los *facundillos* —oficialmente *Del Dulce Nombre de Jesús*—, igualmente infantil, y llamados así porque a la cofradía de sus mayores les llamaban los *facundos* al portar faroles en su procesión y aplicárseles popularmente aquella canción que decía: *Facundo tenía un farol...* Son años en que las cofradías de los barrios adquieren un gran peso en la Semana Santa frente a las cofradías del centro (VV.AA., 1991).

La intención declarada de los fundadores adultos de los *facundillos* era encauzar a la infancia del barrio hacia el gusto por la Semana Santa. Esto no era muy difícil, ya que el *salir de penitente*, incluso más que el ser monaguillo, era uno de los mayores anhelos infantiles. De

6. Manual de ordenanzas del beaterio del Orden Tercero de Santo Domingo de Granada. Granada, 1820.

hecho, dos eran las fiestas granadinas con un especial relieve para la infancia granadina, y que siempre se buscaban emular en miniatura: el día de la Cruz, y la Semana Santa. Hacer una Cruz y pedir el chavico, e imitar una procesión estaban al orden del día. ¿Cuál debió ser, pues, la intención última de los instigadores de los *facundillos*?

Al hacerlos salir de Santo Domingo y dirigirse a San Cecilio atravesaban el eje principal del barrio, por la calle Molinos y el Campo del Príncipe. Salían inicialmente el Sábado de Gloria por la tarde, y más recientemente el Domingo de Resurrección. O sea, en aquel momento en que los ruidos prohibidos durante la Semana de Pasión estallaban: las campanas tañían de nuevo anunciando la Resurrección, mientras la *granujería* del barrio ataba latas a una cuerda para al arrastrarlas hacer ruido... y lo que es más importante: compraban campanillas de barro a vendedores ambulantes para hacerlas sonar durante el día. Lógicamente esta producción de ruidos y embromamientos subsiguientes a animales y personas no era privativa de Granada, y aparecía como un último renacimiento del Carnaval, que a trancas y barrancas habían sustituido por la Cuaresma y Semana Santa. Ese divertimento desorganizado, fuera del control eclesial, debió parecerles a hermanos mayores y curas poco ejemplar, puesto que dejaba a las claras lo que Ganivet mencionó: la oposición entre la catequesis y la calle.

Como la mejor forma de adoctrinar era y es mediante la emulación —el *ejemplo*—, se organizó aquella Cofradía filial del Dulce Nombre de Jesús, con el fin no declarado de encauzar o al menos contrarrestar a la *granujería*. Para ello incorporaron su único instrumento sonoro asimilable: la campanilla.

IV.6. ¿Cuál fue el lugar y significación de la campanilla *metálica* en la liturgia cristiana? Las contestaciones nos las da un curioso manual de 1770 intitulado *El por qué de todas las ceremonias de la Iglesia, y sus misterios*, escrito por el presbítero Antonio Lobera en forma dialógica. Pregunta el Curioso cuándo se comenzó a utilizar la campana en la liturgia; y contesta el Vicario que conseguida la tranquilidad tras las invasiones germánicas, a principios del siglo VII el Papado ordenó el empleo de las campanas, *porque antiguamente se llamaba a el Pueblo, haciendo ruido con unos leños, los que llamaban «ligna sacra»*. La inicial intención de *llamar* parece evidente también en las campanillas: *En los Choros de las Metropolitanas, Colegiatas, y en las Parroquias donde hay Capítulos, ó Cabildos, tienen á las entradas ó puerta del Choro dos Campanillas, las que tocan los Maceros, ó el Beneficiado moderno, en las Parroquias para que el pueblo conozca la distinción de horas.*

Y sigue contestando el Vicario al Curioso cuantos extremos quiere conocer de las campanas, diálogo que reproducimos sin más: *Curioso: ¿Qué significa la «dureza» del metal de las Campanas? Vicario: Symboliza la fortaleza y constancia que ha de tener el Predicador y el Prelado para reprehender los vicios (...)* *Curioso: ¿Por qué al alzar la Hostia se toca la Campana Mayor? Vicario: Porque así lo decretó Gregorio IX, año 1240: y (...) para que los Fieles, que en aquel tiempo no están en la Iglesia, oren con profunda reverencia (...)* *Curioso: ¿Por qué no se tocan las Campanas en los tres días de Semana Santa? Vicario: Porque las Campanas son symbolos de los Prelados, Pastores y Predicadores Evangélicos; y todos cesaron y enmudecieron, huyendo en su Santísima Pasión en aquellos tres días que estuvo Christo señor nuestro en el Sepulcro.*

Finalmente el Vicario contesta la pregunta esencial, de *¿por qué usa la Iglesia de Campanas?: Porque a su sonido —dice— concurren los Fieles á oír las palabras divinas, á orar y alabar a Dios (...); y también para con su sonido amedrentar y expeler los demonios, las tempestades aéreas, los malos nublados, etc.* La explicación de los ruidos eclesiales como benéficos para ahuyentar el mal y convocar a los fieles o llamarlos al recogimiento ha seguido prevaleciendo hasta hoy, inclusive en los medios antropológicos y del folklore científico (Frazer, 1918: 558-ss.). Este largo excursus nos lleva hasta la manipulación litúrgica de la campanilla metálica por los monaguillos. Derivado etimológicamente de *monacillo*, según Covarrubias (principios del siglo XVII), se les denominaba así *porque en los monasterios se criavan algunos niños que ayudavan a la missa y a otros ministerios*. El Diccionario de Autoridades (1732) explicita aún más sus funciones: *iba delante tocando la campanilla, y llevando la calderilla de agua bendita*. Esta última función se hacía en la calle al llevar el Viático a los enfermos. Fácilmente podemos colegir las coordenadas históricas que precedieron a la aparición de los *facundillos*: los monaguillos parroquiales o del Convento de Santa Cruz la Real mismo, y las procesiones para llevar el viático. Pero en el caso de los *facundillos* el sonido metálico asociado en la conciencia colectiva a reflexión, a presencia de la Hostia, del Viático, es sustituido por el sonido del badajo de barro contra el barro, de un material humilde, trabajado por otra profesión humilde dentro de las artesanales, como la alfarería; sobre todo si la comparamos con la fundición y la herrería, origen de las campanillas metálicas. De la zambomba navideña, también comercializada por los vendedores ambulantes, a la campanilla de barro, existe la misma continuidad: la percusión ritualizada y ejercida por el pueblo llano en el curso anual de las celebraciones católicas, frente a la percusión igualmente ritual pero dentro de la liturgia oficial. Cada una de estas percusiones exigían un material diferente: el barro —más la madera, la caña, la piel, etc. según cada caso— y el metal —más las voces educadas, el órgano y aquellos sonidos aceptados en el *ars sacrorum*—. Queda patente la disociación entre la permanencia en el primer supuesto del sonido desorganizado, reiterativo y metonímico, y en el otro del sonido organizado, modulado y metafórico. El uno conduce a lo rabelaisiano, carnavalesco en última instancia, y el otro a la ceremonia, a la liturgia.

V. Final

De los dos casos expuestos, bandas de música y campanillas de barro, se extrae que ambos convergen en el acto ceremonial, cívico y religioso, de la procesión. Sin la exposición pública del cuerpo social y sus sonidos, los aires vibrantes desencadenantes del significado metonímico identitario dejarían de tener sentido. Por mucha religiosidad que se les suponga, los percutores no tocan hacia *lo alto*, sino con la vista puesta en sus semejantes. Al ser la percusión social lo es igualmente ritual, con ese sentido del rito que lo convierte a la vez en catalizador y sublimador de la violencia fundante. Con otras palabras: los grupos rituales disciplinados, operativos en la ceremonia pública, tienen por objeto muy señalado domeñar la violencia social mediante la domesticación del ruido, convirtiéndolo en una repetición rítmica devenida metonímica desde el lado del significado.

El poder civil y/o religioso, se halla a la escucha de los ruidos porque intuye y sabe de su poder. Sea para evitar el predominio de la golfería infantil callejera, o de proletarios y populares entregados al lenguaje de Rabelais, del Carnaval. Así de simple, como el toque del tambor o de la campanilla.

Referencias

- ARIES, Ph. (1987): *El niño y la vida familiar en el Antiguo Régimen*. Taurus, Madrid.
- ATTALI, J. (1977): *Bruits*. Gallimard, París.
- BORDIEU, P. (1988): *La distinción. Criterio y bases sociales del gusto*. Taurus, Madrid.
- CHEYRONNAUD, J. (1984): *Musique et institutions au «village»*. In «Ethnologie française». Tome 14, núm. 3, pp. 265-ss.
- ECO, U. (1979): *Obra abierta*. Ariel, Barcelona.
- ÉLIADE, M. (1976): *El chamanismo y las técnicas arcaicas del éxtasis*. FCE, México.
- FRAZER, J.G. (1981): *El folklore en el Antiguo Testamento*. FCE, México.
- GANIVET, A. (1897): *Una derrota de los greñudos*. En «AA.VV. El libro de Granada».
- GONZALEZ ALCANTUD, J.A. (1990): *Territorio y ruido en la fiesta*. En «AA.VV. La fiesta, la ceremonia, el rito». Universidad de Granada/Casa de Velázquez.
- (1992): *Ruidos fatuos*. En «Ajoblanco». Núm. 40, pp. 30-32.
- LABAJO, J. (1984): *Paisaje sonoro de un entierro en Galicia*. En «Alcaveras». Núm. 4, pp. 11-18.
- (1988): *Pianos, voces y panderetas*. Endymión, Madrid.
- LEROI-GOURHAN, A. (1971): *El gesto y la palabra*. EBVC, Caracas.
- LEVI-STRAUSS, C. (1972): *Mitológicas I. Lo crudo y lo cocido*. FCE, México.
- LOBERA Y ABIO, A. (1770): *El por qué de todas las ceremonias de la Iglesia, y sus misterios*. Imprenta Real, Madrid.
- LUNA SAMPERIO, M. (1989): *Grupos para el ritual festivo*. Murcia.
- LLOP I BAYO, F. (1983): *Los toques de campanas*. Zaragoza.
- MARCEL-DUBOIS, C. (1960): *L'instrument du musique, Musique populaire française*. En «Encyclopedie». Fasquelle, París.
- SANCHEZ SANZ, M.E. (1991): *Sólo tambores: ruido, sangre y representaciones en el Bajo Aragón*. En «Turia». Núm. 16, pp. 119-ss.
- SCHNEIDER, M. (1959): *L'esprit de la musique et l'origine du symbole*. En «Diogène». Núm. 27.
- SEGURA RODRIGUEZ, L. (1987): *Percusión e identidad. Aproximación antropológica a nueve comunidades del Bajo Aragón turolense*. CAI, Zaragoza.
- VV.AA. (1991): *La semana santa de Granada*. Anel, Granada.